

MULHERIDADES AMAZÔNIDAS NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE: A EXPERIÊNCIA DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA SAMAÚMA VIVIFICANTE

Ágatha Rodrigues Correia da Silva¹, Alonita Martinha da Silva², Célia Santos da Silva³,
Jessica Luana de Castro Marinho⁴, Leonisia Moura Fernandes⁵, Marina Vieira de Carvalho⁶,
Marisol de Paula Reis Brandt⁷, Patricia da Silva⁸, Tailini Mendes Coradi⁹, Teresa Almeida
Cruz¹⁰

¹Universidade Federal do Acre, agatha1rcs@gmail.com; ²Sem filiação, Sankofakofena@gmail.com;

³Universidade Federal do Acre, Secretaria do Estado de Educação, Cultura e Esporte - SEE, celiadsantis@gmail.com; ⁴Sem filiação, jessicalmcastro@gmail.com; ⁵Universidade Federal do Acre, Leonisia.mouraf@gmail.com ⁶Universidade Federal do Acre, NEABI, marinacarvalhohist@gmail.com;

⁷Universidade Federal do Acre, marisol.brandt@ufac.br; ⁸Universidade Federal do Acre, NEABI, patricia.silva@ufac.br; ⁹Universidade Federal do Acre, tailini.coradi@sou.ufac.br; ¹⁰Universidade Federal do Acre, Movimento de Mulheres Camponesas, teresa.cruz@ufac.br

Resumo

Neste trabalho, compartilhamos experiências do Programa de Extensão Curricular Samaúma Vivificante, ligado ao Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) da Universidade Federal do Acre (Ufac). Apresentamos as premissas, objetivos e metodologia do Programa, idealizado em 2020, profundamente fincadas no fortalecimento das práticas ancestrais de simbiose com a floresta e a resistência ao progresso colonizador de corpos, territórios e modos de vida, das quais as diversas mulheridades amazônidas têm sido protagonistas. Ademais, também demonstramos um pouco das vivências dos projetos de extensão realizados pelo Programa e sua profunda relação com a defesa e proteção de um meio ambiente diverso orgânica e culturalmente.

Palavras-chave — feminismo comunitário, agroecologia, ginecologia natural, soberania alimentar, descolonialidade.

Abstract

In this work we share experiences from the Samaúma Vivificante Curricular Extension Program, linked to the Centro de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) at Universidade Federal do Acre (Ufac). We present the premises, objectives and methodology of the Program, designed in 2020, deeply rooted in strengthening

ancestral practices of symbiosis with the forest and resistance to the colonizing progress of bodies, territories and ways of life, of which the diverse Amazonian women have been protagonists. Furthermore, we also demonstrate some of the experiences of the extension projects carried out by the Program and their deep relationship with the defense and protection of an organically and culturally diverse environment.

Keywords — community feminism, agroecology, natural gynecology, food sovereignty, decoloniality.

1. INTRODUÇÃO

No ano de 2020, os mais diversos aspectos da vida humana tiveram de ser repensados e readaptados aos desafios e limitações impostos pela pandemia de Covid-19. Com as universidades não foi diferente. Para além do necessário rearranjo institucional para o desenvolvimento das atividades de ensino de forma remota nos momentos mais agudos da pandemia, a Ufac também abraçou o desafio de estruturar programas de extensão, sendo a “Samaúma Vivificante: o Bem Viver e a Educação Feminina De(s)colonial” uma das experiências piloto.

O surgimento da Samaúma Vivificante se localiza no contexto da desastrosa gestão das consequências da pandemia pelo governo federal brasileiro, associada à conjuntura acreana de um dos estados que mais mata mulheres por razões

de gênero no Brasil já há alguns anos. É nesse diapasão que o Programa se forja com o objetivo geral de construir uma educação feminina de(s)colonial amazônica que pudesse expandir a compreensão acerca das múltiplas violências e demais violações de direitos vivenciadas no território acreano. Ao mesmo tempo, o Programa também objetiva fortalecer as estratégias das mulheres desse chão em opor resistência e enfrentamento às opressões de raça e etnia, classe, gênero, sexualidade etc.

Uma educação feminina porque é protagonizada por mulheres. De(s)colonial por ser oriunda das mulheres da classe trabalhadora, camponesas e agroextrativistas, mulheres racializadas, negras e indígenas, organizadas na luta contra as contingências impostas pelo capitalismo, o racismo e o patriarcado cis-heteronormativo. Amazônica porque formulada desde a profunda conexão entre as sujeitas educadoras, suas ancestralidades e os territórios com os quais atuam. Uma educação que se orienta pela busca do “bem viver”, conceito provindo de povos originários das Américas adotado pelas mulheres negras organizadas.

O Bem Viver é adotado pela Samaúma como um direito, uma ética e uma forma de organização[1] na busca pela desconstrução do bem-estar capitalista – extrativista, consumista, individualista, hierárquico e excludente – como única possibilidade de felicidade, como única forma de compreensão e organização da vida.

Nesse sentido, a Samaúma Vivificante brota não como uma proposta educativa desde o saber universitário, mas sim como uma política educacional de fortalecimento das práxis pedagógicas já desenvolvidas por essas mulheres e suas comunidades. Práxis essas historicamente marginalizadas do apoio institucional e financeiro dos centros de poder.

O presente trabalho tem o intuito de compartilhar um pouco da experiência desse Programa voltados à defesa da floresta e dos sujeitos que nela habitam e fazem dela o que ela é. De modo que discutiremos suas premissas teórico-metodológicas e as experiências dos projetos já realizados e em realização.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O Programa de Extensão Curricular Samaúma Vivificante é resultado da união entre professoras

dos cursos de história, direito e psicologia, uma servidora técnico-administrativa e ex-alunas da Ufac. A partir de provocações da comunidade externa, fomos animadas pela busca comum de uma proposta educacional extensionista, científica-institucional, sócio-política e ético-existencial que concomitantemente pudesse: a) potencializar a conscientização e mobilização das mulheres contra o patriarcado-racista-capitalista-cis-heteronormativo-moderno-ocidental; b) apresentar outras possibilidades de re-existências às limitações das nossas próprias imaginações epistêmicas, condicionadas pelos cânones e institucionalidades da monocultura do conhecimento ocidental [2]; c) fornecer estratégias para seguir uma das florestas com maior biodiversidade do planeta – a Amazônia.

Como sujeitas de nosso tempo-espaço, nos encontramos atravessadas pelos dilemas e violências da necropolítica neoliberal [3]. Desta forma, a presente proposta desenvolveu uma fundamentação teórico-metodológica que permite, de modo horizontal, curioso e imaginativo, escutar, interagir, confluir e aprender com as outras sensibilidades, temporalidades, espacialidades, ancestralidades, sensorialidades, cosmovisões e conhecimentos das mulheres das florestas, do campo e das águas [4]. Estabelecendo, assim, uma prática metodológica de “interculturalidade crítica”, a qual se diferencia da interculturalidade funcional por não apenas assumir diversidade entre culturas, defendendo reconhecimento e inclusão dentro das sociedades e Estados, de forma a considerar “os dispositivos e padrões de poder institucional-estrutural – que mantêm a desigualdade – a interculturalidade crítica parte do problema do poder, seu padrão de racialização e da diferença (colonial, não simplesmente cultural) que foi construída em função disso. [...]a interculturalidade crítica, pelo contrário, é uma construção de e a partir das pessoas que sofreram uma histórica submissão e subalternização” [5].

Samaúma, árvore-título deste Programa, nos apresenta possibilidades de imaginar novos caminhos para esse desafio. Seja como um ente sagrado ou como símbolo das potencialidades extraordinárias da vida orgânica das florestas, a Samaúma ocupa um lugar central no imaginário amazônico e informa o modo como nosso Programa se estrutura e toca suas atividades.

A começar pelas suas Raízes, que lhes dão

sustentação e conformam a equipe que trabalha perenemente no acompanhamento das ações do Programa, no Tronco dessa árvore, encontramos as linhas temáticas que informam as ações: hortas comunitárias/agroecologia; indígenas: oficinas e vivências; rituais de comensalidade; oralidades; corporeidades; medicinais naturais e Pluriversidade Samaúma Vivificante. Das Raízes ao Tronco, perpassa a Seiva, conceitos-valores que nutrem-orientam o Programa: equidade étnico-racial, de sexualidade e gênero; interculturalidade crítica; soberania alimentar; cosmo-filia-Bem Viver etc.

E enfim, a Copa, que consiste nos projetos de extensão elaborados pelas mulheres negras, indígenas, afro-indígenas e camponesas/agro-extrativistas do Acre, parceiras e público alvo do Programa. Assim como a copa das árvores em geral, a copa da nossa Samaúma Vivificante se renova sazonalmente com novos projetos propostos e tocados por mais sujeitas. Essa divisão pode ser melhor observada na figura 1.

Figura 1. Organograma do Programa

Nossa metodologia se ampara na compreensão da ação extensionista como comunicação[6], possibilitando a “ecologia de saberes”[7] entre as diferentes sujeitas epistêmicas envolvidas na proposta, “de fora da universidade para dentro da universidade”, uma proposta de “extensão ao contrário”. Tais escolhas afirmam nosso distanciamento de práticas de apropriação mecanicista e autoritária da extensão universitária, pois, para nós a(o) outra(o) da ação extensionista também é um(a) sujeita(o) epistêmica(o).

Ou seja, nossa metodologia compreende a

extensão como um conjunto de relações e práticas de diálogo e respeito entre academia e sociedade. Sendo tal critério metodológico decisivo para o êxito do nosso Programa pois só assumindo a condição da escuta sincera e horizontal, conseguimos (des)envolver, com elas, uma educação feminina de(s)colonial amazônica.

Cada um dos seis projetos que compõem a nossa Copa e estão incorporados à primeira fase do Programa (dois anos que provavelmente serão prorrogados por mais um) foram propostos por mulheres referências no Acre pelas atividades educacionais que desenvolvem afins aos objetivos e premissas da Samaúma Vivificante, as quais foram convidadas e acompanhadas cada uma por uma Raiz Samaúma, curadora da proposta que acompanhou desde o planejamento à execução e avaliação após o término das propostas, as quais culminaram em outros produtos.

3. RESULTADOS

Até maio de 2024, o Programa já realizou os seguintes projetos: 1) Roda Vivificante de Capuêra Angola em Rio Branco, tendo como proponente o Núcleo de Estudos em Capuêra Angola Maria Felipa; 2) Hortas Comunitárias/Agroecologia em Rio Branco e Bujari, propostas pelo Movimento de Mulheres Camponesas do Acre; 3) Ginecologia De(s)colonial Filhas e Cura em Rio Branco, Xapuri e Bujari, proposta pela mestra Zenaide Parteira; 4) Oficina de Temperos: Os Saberes Culinários/Medicinais das mulheres da floresta no enfrentamento ao nutricídio em Acrelândia, proposta pelas agricultoras Sônia Maria e Maria das Graças.

Concomitante à realização das oficinas desses projetos, também ocorreram os espaços dos Erês da Samaúma. A fim de que o valoroso trabalho de cuidado que a sociedade impõe às mulheres não fosse um empecilho à participação plena das mesmas nas atividades do Programa, esse espaço foi pensado para que as crianças também pudessem participar das trocas de saberes por meio de atividades lúdicas e apropriadas à sua idade. Nesse sentido, suas cuidadoras puderam se envolver inteiramente nas atividades dos projetos enquanto as crianças sob sua responsabilidade se divertiam e aprendiam temáticas afins às das oficinas voltadas às mulheres.

A seguir apresentamos um pouco mais detalhadamente a realização das propostas finalizadas e seus registros nas figuras 2, 3, 4 e 5.

4. DISCUSSÃO

O primeiro projeto realizado foi a Roda Vivificante de Capuêra Angola, a qual ocorreu entre fevereiro e março de 2023 no campus sede da Ufac e está situada no Tronco (linhas temáticas) da Samamúma Vivificante como Oralidades, uma vez que esse é o método principal de transmissão de conhecimento de matriz africana, ainda que extremamente marginalizado e invisibilizado pela colonialidade do ser e do saber. Também situada no Tronco (linha) como Corporeidades, transformando e valorizando cada corpodiferença em espaços situados de saber-poder.

No bojo desse Projeto (uma parte da Copa da Samaúma), foram trabalhados os mais variados aspectos da capuêra: sua história – atravessada pela criminalização e perseguição do Estado brasileiro até ser reconhecida como Patrimônio Imaterial da Humanidade – sua musicalidade (ladainha, louvação e corrido), sua arte em forma de luta, jogo, dança etc. Houve escuta, debates e experimentações corporais pelas mulheres participantes e seus erês. Uma experiência valiosa desse movimento político que é a capuêra, capaz de ensinar sobre cultura e luta antirracista, sendo uma verdadeira tecnologia ancestral de emancipação e equidade para o povo negro.

Figura 2. Registro de uma das oficinas do Projeto Roda Vivificante de Capuêra Angola

As Hortas Comunitárias e Agroecológicas foram a segunda proposta realizada, tendo

acontecido entre julho e agosto de 2023 compondo o Tronco da Samaúma com a linha temática de mesmo nome: Hortas Comunitárias e Agroecologia. Uma proposta ligada ao movimento de mulheres da Via Campesina, guardiãs de sementes e da potência para substituir a relação exploratória entre “homem” e “natureza” do agrocapitalismo androcêntrico por atividades agroecológicas protagonizadas pelas mulheres camponesas do contexto amazônico.

Durante o desenvolvimento do Projeto, foram realizadas quatro oficinas que propiciaram trocas de experiências e práticas agroecológicas - como recuperação de solos através de leguminosas, produção de mudas, biofertilizantes e compostagem - além de trocas de mudas e de sementes crioulas, bem como as histórias destas sementes e receitas culinárias tradicionais camponesas, enfim, uma rica partilha de saberes e sabores.

As oficinas foram realizadas com a metodologia da educação popular freiriana, valorizando a sabedoria e conhecimento de todas as pessoas que participaram destas oficinas. Também foi realizado mutirão para fazer as hortas comunitárias nas localidades, fortalecendo, assim, os chamados “quintais produtivos” das mulheres camponesas e suas famílias, nos quais é possível plantar, criar pequenos animais, desenvolver sistema agrofloretais etc. Nas propriedades das camponesas entre 02 e até 30 hectares é possível produzir comida de verdade, com diversidade, e sem exploração da terra e das relações de trabalho, garantido soberania alimentar e até mesmo geração de renda.

Figura 3. Registro de uma das oficinas do Projeto Hortas Comunitárias/Agroecologia

O Projeto Ginecologia De(s)colonial Filhas e Curas ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2023, encontrando-se no Tronco da Samaúma na linha de Medicinas Naturais, que objetiva fortalecer práticas de saúde desde a integralidade dos seres e sua conexão com a terra, reconstituindo a fragmentação imposta pela medicalização dos corpos e da vida. Foram espaços de conversa sobre o corpo humano desde a sua fisiologia e anatomia a práticas de cuidado. Contemplando as potências dos saberes das próprias mulheridades participantes e os saberes das suas comunidades.

É importante frisar que a proponente deste Projeto, Mestra Zenaide Parteira, é uma personalidade central no Acre. Parteira desde seus 11 anos de idade, nascida no Seringal Bela Vista, colocação Chapéu de Sol no Rio Tarauacá, ela cresceu na mata, aprendeu a arte de partejar com a mãe e a arte da cantoria com o pai. Em 2002, fundou a Associação das Parteiras da Floresta Maria Esperança no município de Marechal Thaumaturgo, a qual apoia as parteiras das comunidades ribeirinhas do Juruá desde então. Já realizou no Acre cerca de 300 partos e traz o controle dos nascimentos anotados em um caderno e, para cada nascido, compõe uma música em sua homenagem. Utiliza dos conhecimentos tradicionais da floresta nas realizações de seu ofício.

Hoje, com sua experiência de mais de 60 anos de vida, atribui seus saberes à natureza e à paciência, com muito carinho para que tudo ocorra bem. Compõe músicas que falam sobre o trabalho das parteiras, sobre a natureza e sobre o empoderamento feminino. Busca inspiração em cada parto realizado e seus ritmos cantados tem como base os baques de samba, marchas e cordéis. A Mestra Zenaide nos ensina que a saúde reúne elementos de ordem orgânica, espiritual, comunitária, ancestral e territorial.

Figura 4. Registro do Projeto Ginecologia De(s)colonial Filhas e Cura

Por fim, o outro projeto que já se encontra concluído é Oficina de Temperos: os Saberes Culinários/Medicinais das Mulheres da Floresta, o qual se desenrolou em janeiro de 2024.

Os saberes de mulheres agricultoras no preparo de temperos caseiros e sua consequente incidência para a soberania e segurança alimentar promove reflexões sobre o contexto de desigualdade e exploração, no qual as cidades foram construídas, destacando um projeto arquitetado politicamente chamado de nutricídio. Pode-se entender esse termo como a precarização de corpos negros por meio da aquisição de alimentos que não oferecem segurança alimentar, seja em razão do uso de agrotóxicos e sementes transgênicas, seja em razão do ultra processamento de alimentos industrializados que, por se tornarem mais baratos, acabam sendo mais consumidos pelas camadas mais pobres, de maioria negra, implicando em uma nutrição não adequada e na consequente redução da qualidade e do tempo de vida dessas pessoas.

Nas oficinas realizadas, foram problematizadas essas questões ao passo em que foram compartilhados modos de se produzir temperos naturais, apontando os modos de cultivo, preparo e benefício de cada item. Ademais, também foram momentos marcados pela troca de histórias de vida, das trajetórias percorridas e da ocupação de seus territórios.

No Tronco da Samaúma Vivificante, esse projeto se localiza na linha de hortas comunitárias, oralidades e também rituais de comensalidade, essa última marcada por práxis educacionais em que a feitura e partilha de alimentos atuam para a formação de solidariedades grupais, para a politização da alimentação e do consumo,

destacando a soberania alimentar em complementariedade com a defesa dos biomas e territórios regionais.

Figura 5. Registro do Projeto Oficina de Temperos: os Saberes Culinários/Medicinais das Mulheres da Floresta

No presente momento, estão ocorrendo as oficinas do projeto “Absorventes Ecológicos” em Rio Branco. Esse projeto objetiva desconstruir mitos e preconceitos sobre a menstruação; discute o fato de que muitas mulheres não conseguem passar dignamente por este período por razões econômicas e socioculturais; e investe na saúde da mulher, no meio ambiente e na economia criativa, solidária e sustentável por meio da construção absorventes que não poluem o meio ambiente e não são tão danosos à saúde das pessoas que menstruam, como os absorventes industrializados. As oficinas são idealizadas pela historiadora Júlia Feitoza, servidora aposentada do Ministério da Saúde, com ampla experiência em programas e ações direcionados ao movimento social, à conservação ambiental e ao desenvolvimento econômico do estado do Acre.

No ano que vem, o Programa ainda realizará mais um projeto que ocorrerá em Cruzeiro do Sul: “Baque do Acre e valorização dos Ritmos da Floresta”, proposto pela artista e produtora cultural Fiama Natacha, esse projeto tem o intuito de valorizar a cultura popular tradicional e suas memórias através da música das mestras da região. Após a execução deste projeto, o Programa encerra sua primeira edição e esperamos que ele possa se renovar para mais edições dependendo da captação de novos financiamentos para tanto.

5. CONCLUSÕES

O desenrolar dos projetos da Samaúma Vivificante tem sido uma experiência repleta de desafios e contradições, mas sem dúvidas muito recompensadora. O encontro entre saberes acadêmicos e populares e o apoio institucional e financeiro às ações das mulheres acrianas resguardam uma potência singular de proteção e defesa da floresta e das vidas que nela habitam.

Neste momento, estamos na confecção de um produto de todos os projetos já executados, que são as cartilhas educacionais. Nelas, é possível encontrar um pouco dos saberes compartilhados nas oficinas, bem como registros escritos e imagéticos do que foi vivenciado nas oficinas. As atividades do espaço dos Erês da Samaúma também contarão com cartilhas individualizadas de cada projeto. As cartilhas serão divulgadas de forma gratuita em formato virtual. Para ter acesso a elas e às demais informações acerca da Samaúma Vivificante, é possível nos acompanhar em nossas redes: @samaumavivicante, no Instagram, e Samaúma Vivificante no Facebook.

6. REFERÊNCIAS

- [1] Acosta, A. *O Bem Viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. Autonomia Literária, São Paulo, 2016.
- [2] Santos, B. S. *Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências*. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 63, 2002.
- [3] Mbembe, A. *Necropolítica*. N-1 edições, São Paulo, 2018.
- [4] Da Rosa, G. R.; Moretti, C. Z. *Epistemologia de “nosotras”: mulheres do campo, das águas e das florestas*. Revista Brasileira de Educação do Campo, v. 3, n. 4, p. i-v, 23 dez. 2018.
- [5] Walsh, C. *Interculturalidade Crítica e Pedagogia Decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver*. In: Candau, V. M. (Org.) *Educação Intercultural na América Latina: entre concepções, tensões e propostas*. 7 Letras, Rio de Janeiro, 2009.
- [6] Freire, P. *Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do oprimido*. Paz e Terra, São Paulo, 1992.
- [7] Santos, B. S. *A Universidade no século XXI: para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade*. 2 ed., Cortez, São Paulo, 2005.